

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

• 2024

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДНЫХ ИГР И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Арстанбек Илебаев

*Кандидат исторических наук, доцент
Ошский Государственный Университет, Кыргызстан*

Электронная почта: ilebaev@yandex.ru

***Аннотация.** Важным методом исследования традиционных игр и развлечений является сбор полевого материала, как в республике, и, за её пределами, в районах компактного проживания кыргызов. В данной статье приведены материалы регионального характера, собранные по всей территории республики. В процессе работы выяснены, что названия, частично правила проведения игры, инструментариум использования, могут быть разными, в зависимости от регионов. Например, в забаве по битью определённого предмета, в северных регионах использовали кожаное ведро, в южных районах арбуз или дыню. И соответственно в первом случае название звучит, как конок чапмай, во втором – коон чапмай или дарбуз чапмай.*

По названию игры, можно провести культурные взаимосвязи, регионального и ареального характера. Бытующее до настоящего времени брачное развлечение ак чолмок (ака чол, ала таяк), в различных вариациях используются внутри республики, в Кызыл-Суйской автономной области КНР, у кыргызов Памира. В работе также приведены игры и забавы, не включённые в ранее разработанную классификацию.

***Ключевые слова:** полевые исследования, ареальный, региональный, ак чолмок, классификация, чуко, забава, развлечение.*

XALQ O‘YINLARI VA KO‘NGILOCHAR MASHG‘ULOTLARNING DALA TADQIQOTLARI

Arstanbek Ilebayev

*Tarix fanlari nomzodi, dotsent
O‘sh Davlat Universiteti, Qirg‘iziston
Elektron pochta: ilebaev@yandex.ru*

***Annotatsiya.** An’anaviy o‘yinlar va ko‘ngilochar mashg‘ulotlarni o‘rganishda muhim usullardan biri bu — respublika ichida va undan tashqarida, qirg‘izlar zich yashaydigan hududlarda olib borilgan maydon tadqiqotlaridir. Ushbu maqolada respublikaning turli hududlarida yig‘ilgan mahalliy xususiyatga ega materiallar*

keltiriladi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, o‘yinlarning nomlanishi, qoidalari va foydalaniladigan anjomlar mintaqaga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, ma’lum bir narsani urib yiqitish o‘yinida shimoliy hududlarda charm chelak ishlatilgan bo‘lsa, janubiy viloyatlarda tarvuz yoki qovun qo‘llanilgan. Shu sababli birinchi holatda o‘yin “konok chapmay”, ikkinchisida esa “ko‘on chapmay” yoki “darbuz chapmay” deb atalgan.

O‘yin nomlari orqali madaniy aloqalarning mintaqaviy va areal xususiyatlarini aniqlash mumkin. Masalan, bugungi kungacha saqlanib qolgan nikohga oid o‘yin — ak cholmok (yoki aka chol, ala tayoq) respublika ichida ham, Xitoy Xalq Respublikasining Qizilsuv avtonom viloyatida ham, Pomir qirg‘izlari orasida ham turli shakllarda uchraydi. Maqolada ilgari taklif etilgan tasnifga kiritilmagan yangi o‘yin va ko‘ngilochar mashg‘ulotlar ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: maydon tadqiqotlari, areal, mintaqaviy, ak cholmok, tasnif, chuko, zavqli mashg‘ulot, ko‘ngilochar o‘yin.

FIELD RESEARCH ON FOLK GAMES AND ENTERTAINMENTS

Arstanbek Ilebayev

PhD in History, Associate Professor

Osh State University, Kyrgyzstan

E-mail: ilebaev@yandex.ru

Annotation. An important method of researching traditional games and entertainment is the collection of field material, both in the republic and beyond, in areas densely populated by Kyrgyz. This article contains regional materials collected throughout the republic. In the course of the work, it was found out that the names, partly the rules of the game, and the tools of use may vary depending on the regions. For example, in the fun of hitting a certain object, in the northern regions a leather bucket was used, in the southern regions a watermelon or melon. And accordingly, in the first case, the name sounds like konok chapmai, in the second – kong chapmai or darbuz chapmai.

According to the name of the game, it is possible to draw cultural relationships, regional and areal in nature. The current marital entertainment, ak cholmok (aka chol, ala tayak), is used in various variations within the republic, in the Kyzyl-Sui Autonomous Region of China, among the Kyrgyz Pamirs. The paper also contains games and amusements that were not included in the previously developed classification.

Keywords: field research, areal, regional, ak cholmok, classification, chuko, fun, entertainment.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных источников по сбору и восстановлению традиционных игр и развлечений послужили полевые работы. Данная работа проводилась в течение долгих лет, в двух направлениях:

- а) региональные исследования, охватившие все области республики;
- б) ареальные исследования в местах компактного проживания кыргызов, за пределами республики. В данную работу попали игры и развлечения, записанные по устным рассказам внутри республики. Следует упомянуть, что в статье рассмотрены игры и развлечения не упоминавшиеся в других источниках, а также не включённые в раннее предложенную классификацию.

Во многих исследованиях, в частности в работах С.М. Абрамзона, А.Н. Бернштама и др., определяются границы расселения и постоянного проживания кыргызского народа «...от северных предгорий Тянь-Шаня, и до отрогов Куэнь Луня и Гиндукуша на юге, от оазиса Куча на востоке и до западных склонов Туркестанского хребта». [1. С. 36]. Сообразно этому можно проследить ареал распространения игр и развлечений.

Региональный характер распространения игр и развлечений тесно перекликается с ареальным, и позволяет рассматривать их в пределах территории современного Кыргызстана. По последним данным полевых исследований, игры так называемого «южного региона», куда входят Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская области, различаются от игр «северных регионов» – Иссык-Кульская, Нарынская, Чуйская и Таласская области. Разнятся лишь в том, что контакты с земледельческими культурами Ферганской долины повлияли на их виды игр и развлечений.

В разных регионах, некоторые виды игр и развлечений, имеют различия в названии, иногда и в произношении. В некоторых случаях в описании и правилах использования. Если в северных регионах мы встречаем названия *көнөк чапмай*, www.sharqjurnali.uz

ашкабак чапмай, то для южных регионов эта игра звучит как *коон чапмай*, *коон үзмөй*. [2. С. 50]. *Жолдош сурамай* название игры северных регионов, *шерик сурамай* название южных регионов. [2. С. 41]. В исследованиях Ф.А. Фиельструга приводится обширный материал по локальному типу разграничения игр и развлечений не только у кыргызов, но и сопредельных народов. [3. С. 240].

По названию игры можно провести сравнительную характеристику бытования и ареал их распространения. Популярное молодёжное развлечение *ак чөлмөк* встречается на всей территории республики. Данная забава также популярна среди кыргызов Кызыл-Суйской области, Синь-Цзянь уйгурского автономного района. [2. С. 8]. Можно лишь отметить различное произношение в названии игры, которое произносится – *ака чөөл*. [4. С. 386]. Так же произношение игры как *ака чөөл* записано в с. Көлдүк, Кара-Кульжинского района, Ошской области. Вызывает интерес тот факт, что жители этого региона свои корни связывают с Исык-Кульской котловиной. На основе распространения данной игры, можно предположить об едином культурном составляющим этих регионов в прошлом. [4. С. 405].

На примере *топоз чабыш* (скачки на яках), которые практикуют только кыргызы Памиро-Алая и горных районов Кызыл-Суйского района КНР, можно предположить об их культурных связях. [2. С. 11]. Не встречающийся нигде забава *балкан тоо*, связывают с горой Балкан в Туркмении. [6. С. 310].

В других источниках развлечение в перетягивание различных предметов, которое не практиковалась у народа в последние столетия, встречается по всей территории республики. Первые записи были сделаны в Тонском районе, Исык-Кульской области. Предметом перетягивания являлись шкуры животных. В процессе обработки шкуры после её закваски, растягивали в разные стороны. Из этой трудовой практики в последующем зародилась забава в перетягивание шкуры. Подростки взяв шкуру животного, уперевшись ступнями ног, пытались вырвать шкуру из рук своего соперника. [7. С. 229].

Сотрудник Национальной академии наук Мурат Мукасов, уроженец Чуйской области, вспоминая детские забавы, рассказал. В детстве с малых лет приученные к труду, они уже в раннем возрасте, наравне со взрослыми работали на колхозных полях. И чтобы размять затёкшие руки, ноги, спину они по примеру старых аксакалов, брались за черенки вилы, лопаты или граблей и упиравсь ступнями ног, пытались тянуть его в свою сторону.

Житель села Лянгар, Ошской области вспоминая свои детские забавы рассказал. Брали в палку метровой длины и больше, двое подростков захватив её с разных сторон пытались свалить друг друга с ног.

По словам жителя села Улу-Чат, Кызыл-Суйской области КНР, в детские годы слышал забаву в перетягивания *камчы* (кнут). Эта забава проходила во время больших празднеств, наравне с другими играми. На середину импровизированной арены из болельщиков и зрителей выходили два силача. Судья давал им в руки *камчы*, рукоятка которого сделана из *тавылги* обладающей крепкой древесиной. Некоторые участники состязания выходили в круг держа в зубах свою *камчу*. Усевшись по калмыцки друг против друга, скрестив ноги под себя, они захватывали *камчу*, и пытались вытянуть соперника на свою сторону. Победа засчитывалась в случаях, когда соперник вытянут на свою сторону или выдернута плеть из его рук. Соперник упал на бок или сдвинулся с места.

Житель села Кызыл-Суу, Иссык-Кульской области Кадыр, вспоминая традиционные игры и забавы бытовавшие в прошлом, среди прочих рассказал одну из разновидностей развлечения *төө чечмей*. В отличие от широко бытовавшей забавы, где женщина раздевшись донага, отвязывает от привязи крепко привязанного верблюда с подарками, и её сопровождают одетые две женщины, и только до привязи. В его рассказе, в развлечении участвуют наравне с раздетой женщиной, раздетый донага мужчина, который пытается ей мешать. [8. С. 155].

Житель села Ак-Башат, Бакайатинского района, Таласской области рассказал о забаве, в которой они развлекались в подростковом возрасте. Забава называлась *ай көрдү* (увидел луну). Из дома, кто-то приносил *чапан* (зимний халат). Несведущими в этой затее участнику игры, предлагали через рукав халата посмотреть на луну. Когда он пытался посмотреть на небо, один из подростков выливал воду в рукав. В этом и состояло развлечение.

Также он рассказал, что раньше бабушки привязывали альчик (бабки) к колыбели, прямо над головой младенца. И он пытался достать альчик руками. Это вырабатывало развитие пальцев рук малыша. В другом случае, альчик привязывался к запястью правой руки младенца. И он пытался его достать, что способствовало развитию правой руки. Возможно, это вырабатывало праворукость у детей, которое в будущем каким-то образом помогало ему в жизни. Или, возможно, это исходило от воззрений далёких предков. [9. С. 64].

Житель села Көк Тонду, рассказал об играх и забавах данного региона. Среди прочих, уже известных и популярных игр, вспомнил забаву *жангак атыш* (стрельба орехами), в которую играли подростки и взрослые. В данном случае под стрельбой подразумевалось скорее всего кидание орехами. [10. С. 120].

На советском праздновании 1- мая, жители села Охна, Кадамжайского района забавлялись стуканием куриных яиц, у кого скорлупа осталась целой он считался победителем. Некоторые нечестные игроки использовали вырезанные из дерева и разукрашенные под яйца деревянные изделия. Другая забава с использованием куриных яиц, на кон выставляли по 20 яиц с двух сторон. Определив очерёдность удара, методом жеребьёвки с помощью монеты, ударяли по яйцам. [11. С. 219].

Из уст одного из старейших жителей данного села, записана интеллектуальная игра, которую он озвучил как *катар оюн*. В неё играли «аксакалы 86 лет и старше», игра была нападобие шашек. [11. С. 108].

Житель села Көк-Жар, Ноокатского района, Ошской области, один из старейших жителей этого района Боватай ажы, представитель рода *ичкилик*,

вспомнил народные забавы. Рассказывая о конно-спортивном состязании *көк бөрү* пояснил: «*ичкиликтердин аттары казанга барбайт, үркөт*» - кони представителей рода *ичкилик* к месту заброса туши козла – *тай казан* не приближаются, они его пугаются. Следует пояснить, что село, где проживает наш информатор, стоит почти на границе территории проживания племени *отуз уул* и *ичкилик* (по данным полевых исследований, граница проходит немного восточнее, где находится село Бел, половина жителей которого причисляют себя к племени *отуз уул*, а другая половина к племени *ичкилик*). И в доказательство привёл слова из песни: «*Отуз уулдун тор аты; Ойун салып тураты; Ичкиликтин тор аты; Ички уруп тураты*» (кони *отуз уула* играют, а кони *ичкилик* пугаются). [11. С. 98].

Житель села Жылкельди, Кара-Суйского района, Ошской области Досматов Кимсанбай, 1960 г.р., популярную игру *чикит* (чижик), озвучил местным произношением как *чикяляк*. [12. С. 50].

Село Гульчо, Алайского района в игре *ордо* используют *томпой* (надколенная косточка крупных животных), в отличие от северного варианта, где используется *абалак*, сделанная из рогов горного барана бита четырёхугольной формы. [10. С. 89]. По словам жителя села Караван, Ноокатского района Абжалиева Пазыла, в популярной молодёжной игре *ак чөлмөк*, также использовали *томпой*. [11. С. 39].

По информации жителя села Борбаш, Ноокатского района Мустапаева Сабыржана записаны следующие забавы: *эшек улак* (козлодрание на ослах) данный вид козлодрания в других регионах не встречается. Со слов информатора описана детская игра *паңбы же шаңбы*. Играющие дети берут грязь, лепят сосуд в виде пиалы. Один из игроков бьёт своё изделие о землю приговаривая: «*Паңбы же шаңбы?*». Если разбилась он считается проигравшим, если нет то считается победителем. Такой же вид забавы записан в селе Охна, Кадамжайского района под другим названием – *паң-паң*. Разновидность такой забавы под названием *коон бышты* (дыня созрела), немного в другом вариации записан в селе Кара-

Булак, Баткенского района. Дети из глины делают фигуру наподобие дыни и глядя по ней приговаривают: «*коон бышты*» (дыня созрела). Потом разбивают её приговаривая: «*Сен неге бышпайсын?*» (ты почему не созреваешь). [11. С. 309].

Следует добавить, что в селе Охна, была записана игра, в её практическом исполнении, которая долгое время значилась в категории – малоизученных игр. В источниках есть игра *чан улак* (*шан улак*). По предварительной версии, по названию игра скорее походила на один из видов козлодрания. По второму названию можно было предположить, это как один из видов наказания в игре. *Чан улак* действительно оказался одним из видов козлодрания, которое проходит в пешем варианте. Забава проходит во время торжественных мероприятий, организуют игру родственники со стороны жены. Приезжая на торжество, они везут с собой обезглавленную тушу козлёнка. Зная это, все желающие принять участие в *чан улак* ждут момента, когда козлёнок будет брошен для игры. Подъезжая к дому, чтобы побольше участников праздника засвидетельствовали момент закидывания туши козлёнка в ожидающую толпу, один из родственников благославляя праздник бросает тушу в центр ожидающих. Кто проворнее и сильнее если сможет убежать с козлёнком, то он достаётся ему. Исполнить это в одиночку невозможно, поэтому по предварительному сговору стихийно образуются команды. Развлечение захватывает азартом как участников, так и болельщиков. После долгой борьбы за тушу козлёнка, одной из команд удаётся убежать от всех, и они вместе решают судьбу выигрыша, могут совместно сварить и съесть, или подарить кому-либо.

Житель села Кереге-Таш, Кадамжайского района, Маматов Мурзапаша, 1935 г.р., вспомнил свои детские игры, и то что слышал от старшего поколения: *ак терек, ак чөлмөк, кур таштамай, кызыл байрак*, колечко (хоккей), консерва банканы лункага таштамай, *көк бука, уюм туду* (4 лунки, упомянули 7 лунок), *бекин тапалак, бет сыламай* (разновидность игры в догонялки). Когда ведущий игрок догонит одного из игроков, то он должен погладить его по щеке. Это

считается, что он догнал игрока. *Улак тартмай* (козлодрание - использовали тушу бычка до 60-80 кг или серке - тушу козла до 50 кг). *Оодарыш, тыйын эңмей, өнкө чапмай* (бой подушками на брусках). *Балыш* – подушка, *бел курош* (борьба без использования ног), *жарыш* (марафон) дистанция до 1,5 км, *кулак чозмой* (илата тряпка, уши). [11. С. 273].

Житель села Борбаш, Ноокатского района Кушбеков Шарабидин Мансурович, 1965 г.р. Дал информацию о следующих играх: *коон бышты – дарбыз бышты, ыргытасын, чек коёбуз*. Топурак уюп ылайды айабай сылыктайбыз. Аркасынан из кылып, арыкча, ортосун чыбык менен тешип. Усту кичине ылай абдан жука. Тегеректе 4 адам, оз жагын тешип алып, отуруп устуно суу куюшат, кимисинин жанындагы тешиктен суу чыкса, ал оюнчу женилет. Ага тапшырма берилет. Чуркап келесин дейт, же ырда дейт. Же берки 3 адам, уч бармак менен шапалак алат. *Он эки таяк* (двенадцать палочек), *чикаляк оюн* (зуулдак – аман-тапан – жаман-чапан), *пара тепмей, перо оюну*. [11. С. 329].

Житель села Буйга, Кара-Кульджинского района Назеков Алимбек дал информацию по следующим играм. *Кулак чозмой*, данная игра проходит во время празднеств или во время резания скота. Вырезав мочевого пузыря, его надувают, чтобы он был потяжелее туда кладут камень. Ведущий игры закидывает пузырь подальше. Участники игры должны первым добежать и схватить пузырь и принести ведущему. Во время движения к ведущему, участники треплют его за уши, пока тот не отдаст пузырь, или не бросит на землю. Участник, который не смотря на боль, сможет донести до финиша мочевого пузыря, получает приз. [5. С. 84].

Житель села Маңгыт, Араванского района Абдыкадыров Ильяз рассказал о следующих играх. Выделив древние народные игры, среди них *кыз оюн* (брачные игры), которые проводятся во время выдачи дочери замуж. Следует подчеркнуть, во многих информациях брачные игры характеризуются именно как игры при выдаче девушки замуж. Информатор выделил игры по социальному происхождению. Бедняки проводят следующие игры: *ак чөлмөк*,

дүмпүлдөк, колго түшмөй, селькинчек, токмок таштамай. Именитые богачи и манапское сословие при выдаче девушку замуж проводили следующие игры: селькинчек, токмок таштамай, төшөк талашуу. [12. С. 17].

Абыл Абдылда уулу, село Отуз-Уул, Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область. В древности кыргызы проводили следующие виды игр: *ордо атуу*, *тогуз кумалак*, *чатыраш (дойбу)*, *киште (шахматы)*, *кыз куудуруу*, *көк бөрү тартуу*, *эр эңиш*, *күрөш*, *эр сайышуу*, *көз таңмай*, *өпкө менен чабышуу*, *ит тартыш*, *аталага башын салу*, *төө чечүү*, *ат кунан чабыш*, *жамбы атуу*.

Развлечение *төө чечүү* (отвязывание верблюда) проводили исключительно богатое сословие. Также встречаются *күрөш*, *сайыш*, *жамбы атуу*, *мал чабуу*. [8. С. 41].

По информации жителя Таласа *сака оюн* биту ставят на указательный палец левой руки, и средним пальцем правой руки бьют по альчику. Цель попасть в альчики на конце. В *уюм туду*, копают лунки, здесь очень важное сообщение. Лунки по количеству могут быть от 5 до 9 с каждой стороны. В лунки кладут по 9 овечьих катышек, отсюда и название игры – «коргол». Официальное название игры 9 коргол. В игре *кур таштамай*. 10 и более человек садятся в круг. Ведущий со жгутом в руках ходит по кругу, и незаметно старается подбросить сзади сидящего игрока жгут. Обходя круг, он подкрадывается к игроку, который не заметил подброшенный жгут, и подняв жгут начинает хлестать зазевавшего игрока. Он вскакивает и бежит по кругу. В игре *эшек минди* помимо мальчиков, могут принимать участие более крепкие и сильные девочки. В центре согнувшись стоит один из игроков, который выбирается по жребию. Остальные игроки бегают вокруг стараются запрыгнуть на «ослика». Вокруг «ослика» бегают водящий игрок, который защищает «ослика». И если игрок неправильно сел на «ослика», наказывает его жгутом. [9. С. 59].

Асаналы Калил уулу родившийся 15 февраля, 1945 г.р., в селе Терек, в Кызыл-Суйской автономной области записал игры и развлечения своего района. Куда вошли, *алты бакан*, *селькинчек* (качели). Под названием забавы *ала таяк*

кату, что в переводе означает – спрятать пёструю палку, прослеживается брачная игра молодёжи – *ак чолмок*. Забава *теке тырмыш*, это есть популярное развлечение *аркан тартыш* (перетягивание каната). Игры *токмок салмай*, *кол бука*, популярные в республике забавы под таким же названием. Игры под названиями *доңуз кулак* (жазып бересин), *хо жакшы*, *коптун*, в настоящее время пока не определены.

Из брачных игр Памирских кыргызов. Во время встречи сватов – *куда тосуу*. После забоя скота, оставляют одну кость с мясом (какая кость остаётся ещё не выяснено). Кость кладут на специальную площадку. В игре принимают участие мужчины и парни, состоящие, одна из команды жениха, другая из команды невесты. Сторона жениха старается завладеть костью, и войти в дом. Сторона невесты должна их удержать. В случае, когда игрок сможет незаметно пронести кость в дом сватов, где их встречают, это называется *жазыктар* (наказания). Сумевший занести в дом кость получает подарок, обычно это одежда – *чапан*. Если сторона невесты сможет обнаружить кость, игра начинается заново. Игра напоминает распространённый в республике забаву *ак чолмок*.

Берикбаева Койсун, 1960, жительница г. Каракол, рассказала про игру, которая ещё не встречалась. В детстве они возле речки из глины делали кирпичи, используя для этого коробки от спичек. [8. С. 20].

Байсарова Каракыз, 06.03.1953 г.р., из Кара-Суйского района, Ошской обл., поделилась информацией о популярном конском состязании *кок бору*. Для южного региона популярное название *улак* или *улак тартыш*. Это название более близкое к современности. Самое древнее название это *кок бору*, или другая разновидность названия *аламан байге*. Информатор озвучила ещё нигде не упомянутое название – *хан байге*. [12. С. 40].

Алимбеков Макамбай, 05.04.1956 г.р., колхоз «XXII партсъезда», Араванский район, Ошская обл. В своей книге привёл 36 видов игр и развлечений. Из них бытовые игры и развлечения: *курөш*, *ит тартышмак*,

ордого түртмөй, таш көтөрү, тушоо кести, тогуз турна, кирпи куумай, кадам шилтөө, даң-дүң, карап теп шөкүл түшүрмөй, чикаляк бөлөк зуулдатуу, жаа атмай, палван билек, ак чөлмөк, ак терек-кок терек, топ чапмай, топ тепмей, топташ, 10x10 жип тартышмай, таш ыргытмай, манас айтуу жана ыр, карап теп, таяк ойнотуу, сырга салды, кулак чозмой.

Среди конных состязаний: *көк бөрү, оодарышмак, ат оюну, улак оюну*. И в серии игр с альчиками назвал игру *чуко*, которое является не игрой, а ещё одним названием альчика – *чуко*. [13. С. 59].

Подводя итог данной работы, следует сказать, что игры как внутри республики, которые названы – региональными, так и зарубежные, названные – ареальными, являются идентичными. Как сказано уже много раз, различие может быть в названиях забав, в их правилах проведения, а также в использование инструментариев игры.

Если в игре *конок чапмай* (битьё посуды), используется кожаное ведро, характерное для северных районов республики, где веками складывался кочевой образ жизни. То в южных районах используют для битья – дыню или арбуз, характерное для земледельческих цивилизаций. Игра так и называется – *коон чапмай* (битьё дыни) или *дарбыз чапмай* (битьё арбуза).

Встречающиеся игры за пределами республики, могут отличаться правилами проведения. Как это показано на примере брачной игра *ак чолмок*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье приведены игры и развлечения, которые не встречались в разработанной классификации народных игр. Также приведены игры, которые в настоящее время до конца ещё не изученные.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.: Наука, 1971. – 403с.
2. Илебаев А.К. дис. ...канд. ист. наук. / Илебаев А.К.; Институт истории НАН КР. – Бишкек, 2007. – 147 с.
3. Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала XX века / Отв. ред. Б.Х. Кармышева, С.С. Губаева. – М., 2002. – С. 240.
4. Дебец Г.Ф., Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции, Т.2. – Фрунзе, 1959. – 386 с.
5. Элдуйно-Этномир, Кн. 1. – Ош, 2025. – 532 с.
6. Молдобаев И.Б. «Манас» – историко-культурный памятник кыргызов. – Бишкек: Кыргызстан, 1995.– 310 с.
7. Орноктуу омурлор. Тон району. – Бишкек, 2019. – 296 с.
8. Орноктуу омурлор. Туп, Ак-Суу, Жети-Огуз району. – Бишкек, 2019. – 378 с.
9. Орноктуу омурлор. Талас облусу. – Бишкек, 2021. – 239 с.
10. Элдуйно-Этномир, Кн. 2. – Ош, 2025. – 371 с.
11. Элдуйно-Этномир, Кн. 4. – Ош, 2025. – 542 с.
12. Элдуйно-Этномир, Кн. 3. – Ош, 2025. – 300 с.
13. Алимбеков М. Кара санжыра. (Элет эл тарыхы). – Ош, 2003. – 59 с.